

монах Васіян¹. Після реставрації ще один кодекс останньої третини XVI ст. Степан Кондратович Щильник 26 травня 1781 р. від створення світу або 1673 р. від Різдва Христового віддає до церкви Воздвиження Хреста Господнього: “в село Почепскаго 8^кд^с рогъ” (нині – с. Червоний Ріг і розташовується у Почепському р-ні Брянської обл. РФ)².

Отже, під час нашого дослідження вдалося здійснити класифікацію вкладників книг, чийм коштом здійснювалася купівля *Уставів* для монастирів і храмів. У дев'ятнадцяти списках Єрусалимських Уставів збережено інформацію про ктиторів. З'ясовано станове походження дарувальників, їхню професійну приналежність, а також проаналізовано мету вкладення кодексів. Аналізуючи особливості дарування книг у монастирські та парафіяльні храми, класифіковано два типи вкладів. Із цієї кількості лише чотири пам'ятки вкладені церковнослужителями, а п'ятнадцять – мирянами. Окрім того, виділено чотири групи даровизн серед мирян. До першої належать одиничні вклади, коли ктиторм виступала одна особа (6 кодексів); до другої віднесено родину (5 книг); іншу становили групи осіб без зазначення родинної спорідненості (2 рукописи), а четверта об'єднала вкладників, які дарували книги після їхнього поновлення (2 кодекси).

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОРТРЕТИ ВКЛАДНИКІВ В ІНТЕР'ЄРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ: ЗМІНА МІСЦЯ І ФУНКЦІЇ ПРОТЯГОМ XVIII–XIX ст.

Протягом століть Києво-Печерська лавра віддячувала своїм численним ктиторам і жертводавцям внесенням їхніх імен до поменників, похованням на території святої Печерської обителі, дарунками – іконами, книгами тощо. Пам'ять деяких благодійників Києво-Печерської лаври було вшановано написанням їхніх портретів.

Великі портрети в рамах заввишки понад два метри із зображенням постатей на повний зріст у XVIII ст. розміщували в лаврських храмах. Репрезентативність полотен, монументальне трактування образу зумовлено вимогою естетичної ув'язки з храмовим інтер'єром. В Успенському соборі, окрім портретної галереї печерських архимандритів на хорах, було п'ять зображень вкладників XVIII ст. Це портрети архієреїв – переяславських єпископів Арсенія Берла і Кирила Шумлянського, свт. Павла Конюскевича, митрополита Тобольського і Сибірського, лаврського послушника інока Дмитрія Долгорукого й отамана Донського війська Данила Єфремова³. Написи – епітафії на портретах вкладників можна розглядати як історичне джерело з інформаційним потенціалом. Поряд з біографічними даними в них вказано жертви вкладників як прояв їхньої любові до святої Печерської обителі. Чільне місце у списку жертводавців з духовних осіб, звичайно, займали лаврські постриженники і члени самої печерської братії.

У нижній частині портрета Арсенія Берла (іл. 1), першого самостійного єпископа Переяславського і Бориспільського († 1744), є докладний текст, у якому його представляють як “особливого святої Києво-Печерської лаври вкладника”. “*Се изображенный мирским бе Андрей Берло, пострижен в монахи в святой Киево-Печерской лавре: и наречен Арсением был в*

¹ ЗОКМ, од. зб. арх-8436, арк. 7зв.

² НБ КНУ, відділ рідкісних книг та рукописів, од. зб. С-168478, арк. 1-11.

³ Український портрет XVI–XVIII століть. Каталог-альбом. К., 2005. Каталог № 167, 170, 240, 272. С. 183, 184, 236, 251.

званих трапезнем; после в Братском монастыре при... грамотицки бе профессором, по моровой язве в кафедре святой Софийской митрополии киевской был архидьяконом, послежде произведен в царствующем граде Москве во архимандрита общежительной Киево-Межигорской обители, року... дня... посвящен во епископа в Могилевскую белорусскую епархию, с оной епархии Белоруской переведен в переяславскую епархию, где украсил церковь Божию катедральную переяславскую... особливый же нашей святой Киево-Печерской лавре вкладчик: паникадила серебряные большие позлащенные две при правом и левом клиросе висят устроил собственным коштом и сего года 1744 июня... дня от сей временной жизни в обители всемогущего Бога на вечное житие небесное преселися”.

На позолоту лаврської дзвіниці і дзвін він пожертвував 2400 руб. Києво-Печерська лавра зі свого боку надавала допомогу єпископу Арсенію в справі влаштування Переяславського колегіуму. У листі до печерського архимандрита Тимофія Щербацького від 14 лютого 1744 р. Арсеній Берло заповів 600 руб., що зберігалися в Києво-Печерській лаврі, роздати на спомин його душі (200 – на витрати печерської обители, 200 – братії на молитву, 200 – убогим на милостиню)¹. В описі лаврської ризниці 1751 р. йдеться про подаровані ним ризи і стихарі. Портрет Арсенія Берла первісно містився в Успенському соборі, для якого він власним коштом зробив два великих срібних золочених паникадила. У XIX ст. портрет вкладника перенесено до лаврської бібліотеки.

Портрет єпископа Арсенія Берла. НКПІКЗ

Портрет донського отамана Данила Сфремова. НХМУ

Єпископа Кирила Шумлянського в 1726 р. було поховано в Успенському соборі, про що сказано в епітафійному написі на його портреті: “Блаженныя памяти Преосвященный Кирилл Шумлянский, епископ Переяславский и коадьютор митрополии Киевской, за усердие и любовь к обители Печерской сподобися в ней по представлении положену быти. Преставися року 1726, месяца ноября 30 дня”. У друкованих виданнях нема згадки про місце поховання переяславського єпископа, тому епітафія на портреті набуває значення історичного джерела. Відомо, що Кирил Шумлянський ще за життя надав Лаврі на поминання своєї душі

¹ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). К., 2005. С. 90.

придбані ним у Переяславському полку “*грунта, двори, мелниці и другіе движимые имения... в вѣчное и беспрепятственное Киевопечерской Лаврѣ владение*”¹. Дари переяславського єпископа зазначено в описі лаврської ризниці 1751 р. – три пари срібних ліхтариків і срібні щипці. За любов до обителі Печерської владику Кирила Шумлянського вшановано написанням портрета і його розміщенням в Успенському соборі.

Свт. Павло Конюсевич († 1770), лаврський постриженик, був відомий як “*знатный святой Лавры благодетель*”². Коли він був митрополитом Тобольським і Сибірським з 1758 р., підтримував постійні зв'язки з рідною Печерською обителлю. Велику суму – 6 тис. руб., надав у 1760 р. на купівлю мідних листів для покрівлі Успенського собору та інших лаврських будівель³. Відправляючись з Тобольська в 1768 р. на спокій в Києво-Печерську лавру, владику заздалегідь відправив сюди як пожертву всі свої кошти. Як вказано в написі на портреті “*...прибыл на обещание в Лавру 1768 года и погребен 1770 года в Киево-Печерской лавре архимандритом Зосимою*”. Портрет свт. Павла було встановлено біля місця його поховання в Стефанівському приділі Успенського собору.

Внука славнозвісного благодійника Києво-Печерської лаври фельдмаршала Б. П. Шереметьєва, інок Димитрія Долгорукого († 1769) поховано біля входу до Успенського собору. На його посмертному портреті 1769 р. з Великої лаврської церкви зазначено “*погребен здесь при церкви на правой руке*”.

Усі портрети вкладників з Успенського собору були посмертними, за винятком прижиттєвого зображення донського козака Данила Єфремова († 1744)⁴. Отаман Донського війська неодноразово здійснював паломництва до Лаври і жертвував значні грошові вклади. Для Великої лаврської церкви, де в Іоанно-Богословському приділі був його портрет, подарував у 1754 р. срібне панікадило⁵. Портрет написано в 1752 р., коли тяжко хворий військовий отаман останній раз відвідав Лавру (іл. 2). Зображення ктитора в храмі символізувало співпредстояння його душі перед Господом під час служби Божої.

Полтавський полковник Павло Герцик, фундатор Хрестовоздвиженської церкви († 1700), був ще одною портретованою світською особою. Портрет містився біля місця його поховання у західній частині храму над Ближніми печерами. Про нього йшлося у рапорті 1817 р. лаврського друкаря, ієромонаха Єпіфанія: “*Ближних пещер начальник по расписании церкви, сооруженной полковником Герциком, вынес портрет сего фундатора из церкви и поставил вне оной, что противоречит как намерению основателя ее, так и описи*”⁶.

Починаючи з другої половини XVII ст., як бачимо з історичних письмових джерел, портрет став органічною деталлю інтер'єру українського храму⁷. Більшість зображень вкладників були посмертними, поодинокі прижиттєві портрети з'являються тільки у другій половині XVIII ст. Портретне зображення в сакральному просторі храму виконувало культову функцію, як нагадування про необхідність молитовного поминання душі спочилого. Портрети вкладників – своєрідний ілюстрований синодик, можна розглядати як прояв поминальної церковної культури.

Прохання ктитора про молитву звучить у зверненнях до глядача віршах “*Хто на мой образ оком поглядаеш...*” написаних на портреті генерального судді Івана Домонтовича († 1683)⁸.

*“Власним своїм коштом церков змуровал еси,
А потом Богу в руке духа дал еси,
Тут же в темном гробе тілом починаю,
Молитвы святой от тебе желаю”*¹.

¹ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра... С. 93.

² Там само. С. 416.

³ Там само. С. 395.

⁴ Портрети Димитрія Долгорукого і Данила Єфремова нині зберігаються в експозиції НХМУ.

⁵ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра... С. 85.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1418. “Про портрет полковника Павла Герцика”.

⁷ Лопухіна О. В. Портрет в інтер'єрі українського храму XVII–XVIII ст., його функція і місце // Культурна спадщина Слобожанщини: збірка наукових статей. Число 37. Харків : Курсор, 2018. С. 106-112.

⁸ Портрет, що містився у Чернігівському музеї Тарновських, до нашого часу не зберігся.

Портрет зникає з церковних інтер'єрів у другій третині XIX ст. внаслідок наказу Св. Синоду 1832 р. За цим наказом забороняли мати в церквах портрети і будь-які інші зображення, окрім святих ікон. Через три роки Духовний собор Києво-Печерської лаври розпорядився прибрати усі портрети з лаврських храмів. Двадцять три полотна в рамах, що на той час були на хорах Успенського собору, перемістили до лаврської ризниці. Деякі з них у другій половині XIX ст. експонували в лаврській бібліотеці.

Традиція портретування вкладників, як визнання їхніх заслуг перед Києво-Печерською лаврою, тривала і в XIX ст. Відбулися зміни в соціальному складі жертводавців, серед яких помітну роль стали відігравати лаврські ченці². Великоформатні портрети на повен зріст поступилися місцем поясным зображенням, що розміщували в келійних і службових приміщеннях. Портрети вкладників з числа лаврської братії в XIX ст. виконували меморіальну функцію.

Визначним лаврським ктитором першої половини XIX ст. був блюститель Дальніх печер Арсеній Якушкін (1749–1823), прижиттєвий портрет зберігається в колекції Заповідника. Ієромонах Арсеній, дворянин і капітан у відставці, займався благоустроєм території Дальніх печер, докладаючи свої знання в будівничій справі і чималі власні кошти. За його власними проектами зведено будинок блюстителя Дальніх печер (1813), галерею від Ближніх печер до Дальніх (1816), влаштовано аркаду церкви Різдва Богородиці. Під його керівництвом перебудовано (1809–1810) і прикрашено розписом Аннозачатіївську церкву. Прижиттєвий портрет ієромонаха Арсенія Якушкіна написано в 1818–1823 рр., походить з території Дальніх печер і первісно міг міститися в будинку блюстителя печер.

За благословенням митрополита ієромонаха Іполита Ященка (1807–1875), наглядача столярної майстерні, у 1874 р. було вшановано написанням портрета за його труди на користь обителі. Отримавши у спадок значні гроші, він витратив їх на благоустрій центральної частини Києво-Печерської лаври. На його портреті зроблено напис: *“1874 года портрет смотрящего лаврской столярни иеромонаха Ипполита снят и написан в Лаврской живописни по благословению его высокопреосвященства митрополита Арсения в память того, что иеромонах Ипполит устроил кругом Лаврской Успенской церкви каменный гранитный цоколь, выслал каменную гранитную дорогу от Успенской церкви до Святых ворот, поставил каменные гранитные столбы для фонарей, выслал за Святими воротами каменный пол с гранитным каменным цоколем, стены оббил цинком, на которых и написал виды дальних и ближних пещер, и еще в Китаевской пустыни выстроил богадельни для престарелых монахов и послушников лаврских”*. Імена ієромонаха Іполита та його батьків було вибито на гранітному цоколі перед головною брамою Києво-Печерської лаври “задля вічного поминання”. Портрет зберігався в Китаївській пустині, де поховано ієромонаха Іполита (1875).

Огляд портретів вкладників Києво-Печерської лаври XVIII–XIX ст. показує, що протягом двох століть зазнали змін формат, місце розміщення портретів та їхня функція. Великоформатні репрезентативні портрети XVIII ст., в абсолютній більшості посмертні, були призначені для храмових інтер'єрів. Вони виконували насамперед поминальну функцію, нагадуючи про необхідність молитви за душу спочилого вкладника. У XIX ст. прижиттєві поясні портрети лаврських жертводавців з церков перемістили до житлових і адміністративних приміщень. Подібно світським портретним зображенням основною їхньою функцією стала меморіальна.

¹ Шероцький К. Дещо про давні портрети // Сяйво. 1914. № 7-9. С. 198-202.

² Лопухіна О. В. Образи лаврських ченців у портретах XIX – початку XX століття з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Лаврський альманах. Вип. 24. К., 2009. С. 75-81.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербачького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019